

**RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KLASTERLAR
FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR
TAJRIBASI**

Azizkulov Baxtiyor

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Urgut filiali biznesni boshqarish va aniq fanlar kafedrasida dotsenti, i.f.f.d.*

A'zamov Musurmon

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Urgut filiali biznesni boshqarish va aniq fanlar kafedrasida o'qituvchisi*

Islomov Javohir

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Urgut filiali biznesni boshqarish va tabiiy fanlar fakulteti buxgalteriya hisobi
yo'nalishi talabasi*

Najmieva Maftuna

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Urgut filiali biznesni boshqarish va tabiiy fanlar fakulteti buxgalteriya hisobi
yo'nalishi talabasi*

Annotatsiya: Maqolada klasterlar faoliyatini yo'lga qo'yish, samarali tashkil etish va investitsion faoliyatini tahlil qilish bo'yicha hali yetarlicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmaganligi bois, ayniqsa, klasterlarni tashkil etish tamoyillari, samarali investitsiyalashtirish hamda klaster tuzilmalari shakli va ularning asosiy xususiyatlari o'rganilgan. Mamlakatda klasterlar qanchalik rivojlanishi, aholining turmush darajasi va kompaniyalarning raqobatbardoshligi tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: klasterlar faoliyati, investitsion faoliyat tahlili, investitsion baholash, klasterlash siyosati, klaster tuzilmalari, klaster yondashuvi, iqtisodiyotdagi raqobatbardoshlik.

Annotation: the article explores the principles of cluster organization, effective investing and the form of cluster structures and their main features, since there is not yet enough scientific research on the organization, effective organization and analysis of investment activities of clusters. The country analyzes how much clusters develop, the standard of living of the population and the competitiveness of companies.

Base words: cluster activity, investment activity analysis, investment assessment, clustering policy, cluster structures, cluster approach, competitiveness in the economy.

Kirish. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda agroklasterni rivojlantirishga yuqori darajada ahamiyat qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to‘g‘risida"gi Farmonida milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘shirish sur‘atlarini ta‘minlashda klasterlash siyosatini izchil davom ettirish belgilab berilgan.

Ammo olimlar tomonidan klasterlar faoliyatini yo‘lga qo‘yish, samarali tashkil etish va moliyalashtirish tizimini takomillashtirish bo‘yicha hali yetarlicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmagan. Ayniqsa, klasterlarni tashkil etish tamoyillari, samarali moliyalashtirish hamda klaster tuzilmalari shakli va ularning asosiy xususiyatlarini o‘rganish dolzarb vazifa - sifatida qolmoqda. Iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni aniqlash va oshirish bo‘yicha klasterli yonda-shuvining asoschisi, Garvard biznes maktabi professori Maykl Porterning fikriga ko‘ra, ma‘lum bir mamlakatda klasterlar qanchalik rivojlangan bo‘lsa, aholining turmush darajasi va kompaniyalarning raqobatbardoshligi shunchalik yuqori bo‘ladi

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Tadqiqot doirasida raqamlashtirish klasterlarning sharoitida investitsion faoliyati tahliliga doir bir qator ilmiy adabiyotlar va manbalar tahlil qilindi. Jumladan, Don Tapsot 1995 yilda o‘zining "Raqamli iqtisod: intellektual tarmoq asridagi va‘da va xavf" asarida "Raqamli iqtisodiyot" atamasini ilk bor ishlatgan (Alekseenko, 2019); iqtisod fanlari doktori, Rossiya Fanlar akademiyasining muxbir a‘zosi V.Ivanov „Raqamli iqtisod - haqiqatimizni to‘ldiradigan virtual muhit" deb ta‘rif bergan; M.Kalujskiy raqamli iqtisodiyot - iqtisodiy internet faoliyati, shuningdek, shakllari, usullari, vositalari va uni amalga oshirish aloqa muhitidir deb ta‘riflagan; I.Umarov raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsion boshqarishning biznes samaradorligini oshirish yo‘llarini tadqiq qilgan (Umarov I.Yu, 2020);

Iqtisodiyotda klaster bu nafaqat raqobat, balki mavjud muammolarning yechimini jamoaviy yondoshuvda, mavjud xomashyo, energiya va mehnat zaxiralaridan samarali foydalanib, faol bilimlar almashinuviga asoslangan turgun ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar va o‘zaro ishonchli hamkorlikda bir texnologik tizimga birlashgan ishlab chiqarish korxonasi va tashkilotlari guruhi shakllanishi demakdir.

Fikrimizcha, boshqa xujalik tuzilmalarida bo‘lgani kabi, klasterda ham baholashning ko‘rsatkichlar tizimi va moliyaviy likvidlik masalalari tahlil etilishi lozim. Misol uchun, klasterga doir biror bir innovatsion loyihaning moliyaviy holatini aniqlashda hal etiladigan asosiy vazifa bu o‘z vaqtida klasterning to‘lovga layoqatini nazarda tutgan holda uning likvidligini baholash va moliyaviy majburiyatlarga egaligi bo‘yicha to‘liq hajmda javob berish, ayniqsa, uning mablag‘larini investitsiyalash davridagi chora-tadbirlardan iborat bo‘lishi kerak.

Bunda moliyaviy holatning kelgusidagi rejasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi: foyda rejasi (moliyaviy natijalar to‘grisidagi hisobot); pul mablag‘lari harakati rejasi (pul mablag‘lari harakati tugrisida hisobot); rejali balans (balans hisoboti). Shuningdek, ushbu loyihaning optimalligini baholash uchun optimal ko‘rsatkichlar tizimidan ham foydalaniladi.

Klasterlarni moliyaviy tahlil qilishning yana bir elementi 90-yillar boshida Robert Kaplan va Devid Nortonlar tomonidan asos solingan uyg‘unlashgan ko‘rsatkichlar tizimi (Balanced ScoreCard, BSS)dir. Uyg‘unlashgan ko‘rsatkichlar tizimi bu korxonalar faoliyatining barcha, ya‘ni ham moliyaviy, ham nomoliyaviy jihatlarini o‘zida aks ettirgan optimal tanlab olingan ko‘rsatkichlar bo‘yicha korxonalar samaradorligini aniqlash va baholashga asoslangan boshqaruv tizimidir (Kaplan R, 1996).

R.Kaplan va D.Norton tomonidan yuritayotgan ko‘rsatkichlar muvaffaqiyatli faoliyat korxonalar uyg‘unlashgan tizimini shakllantirishda kamida to‘rtta omil (moliya; xaridorlar; ichki biznes jarayonlari; ta‘lim va rivojlantirish)ga rioya etilishi lozimligi ilmiy jihatdan asoslab berildi. Alohida qayd etishimiz mumkinki, ushbu olimlar goyasini O‘zbekistonda klasterlarni shakllantirish uchun muhim ilmiy va iqtisodiy asos sifatida qabul qilishimiz mumkin.

Agroklaster moliyaviy tahlilining jihatlaridan biri uning muhim ishtirokchilarini birgalikda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab-chiqarish, qayta ishlash va sotishga doir ilmiy tadqiqot jarayonlarini o‘zida mujassamlashtirgan hamkorlikdagi loyihalarini amaliyotda ko‘llash orqali iqtisodiy samaradorligini oshirish hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot ishida ilmiy tahlil va sintez, monografik tadqiqot, ekspert baholash va iqtisodiy-matematik usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Raqamli iqtisodiyot sharoitida agroklasterlar investitsion faoliyati tahlili va samaradorligini baholash keng qamrovli yondashuv talab etiladigan jarayon hisoblanadi.

Tahlillarimiz shuni ko‘rsatmoqdaki, klasterlarni samarali tashkili etishda yuqoridagi tamoyillar va omillarga amal qilinsa, moliyaviy samaradorlikka erishgan, bozor munosabatlari asosida raqobatbardosh klasterlar tizimi yaratiladi.

Shu o‘rinda yana bir narsani alohida ta‘kidlash lozim, har qanday klasterni moliyalashtirishning muhim elementlaridan biri investitsion jozibadorlikdir. Shu sababli investitsion jozibadorlikni har bir klaster ishtirokchisining o‘ziga xos xususiyatlari va muayyan bozordagi faoliyatini unga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillarni inobatga olgan holda o‘rganish zarur.

Klasterlarni joriy etish va ularning moliyaviy tahlili yuzasidan AQShda YaIM 60 foizi klasterlarga jalb qilingan korxonalar tomonidan ishlab chiqiladi, Yevropa Ittifoqi davlatlarining 38 foiz ishchi kuchi klasterlarda faoliyat ko‘rsatadi, xususan, Norvegiya,

Shvesiya va Daniya iqtisodiyoti deyarli to‘liq klasterlar bilan qamrab olingan (Painotalo Suomenmaa, 2003).

AQShda 2010 yilgi budjet mablag‘lari hisobidan hududiy innovatsion klasterlar va biznes-inkubatorlarni rivojlantirish uchun 100 mlrd AQSh dollari ajratilishini milliy iqtisodiyotning istiqboldagi raqobatbardoshligini belgilovchi omillardan biri sifatida belgilagan.

Kanadada klasterlarni tashkil etish, qo‘llab-quvvatlash va moliyalashtirish bo‘yicha yuksak tajriba shakllangan, jumladan, biotexnologiya klasteri (Toronto, Vankuver, Ottava); axborot-texnologiyalari klasteri (Monreal, Ontario); vinochilik klasteri (Niagara), oziq-ovqat klasteri (Toronto) va boshqa klasterlarni misol keltirish mumkin.

Germaniyada yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishgan avtomobilsozlik klasteri (Baden-Vyurtemberg), tibbiyot uskunalari klasteri (Tutlingene), chiplar ishlab chiqarish klasteri (Drezden) va biotexnologiyalar klasterini (Berlin- Brandenburg) misol keltirish mumkin.

Jumladan, AQShning qayta ishlovchi sanoatida sunggi yillarda ishchilarining soni 100 kishidan oshmaydigan korxonalarda band bo‘lganlar ulushi 18,6 dan 23,7 foizgacha oshdi, ishchilarining soni 500 kishidan kam bo‘lgan korxonalarda esa 67,3 dan 62,6 foizgacha qisqardi. Klaster asosida faoliyatning o‘sishi oziq-ovqat va tamaki sanoatidan tashqari, sanoatning barcha tarmoqlarida kuzatiladi. Qurilish sohasi buyicha kichik va mayda firmalarda bandlikning o‘sishi iqtisodiyotning ushbu tarmog‘ida kasanachilik asosidagi ish o‘rinlari umumiy o‘shining yagona manbasi bo‘ldi. Keltirilgan ma‘lumotlar klaster faoliyati maxsulot ishlab chiqarishning yuqori egiluvchanligidan dalolat bermoqda.

Klasterlar asosida birlashgan korxonalar Xitoy iqtisodiyotiga ham katta ulush qo‘shmoqda. Tahliliy ma‘lumotlarga ko‘ra, 2020 yil oxiriga kelib, bu yerda 450 mingta yirik va kichik korxonalar mavjud bo‘lib, barcha sanoat mahsulotlarining yarmiga yaqini ular ulushiga tugri keldi. Xitoyda 5 mln. ga yaqin o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalar faoliyat ko‘rsatadi, ularning soni xar yili 100 mingtaga ko‘payadi. Xitoyda o‘zaro xamkorlik asosida birlashgan korxonalarining rivojlanishi ikki yo‘nalishda kechadi. Shaharlarda "shahar jamoaviy mulki o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalari", qishloq joylarida esa "qishloq o‘zaro hamkorlik asosida birlashgan korxonalari" tashkil etiladi. Sanoat ishlab chiqarish umumiy hajmining o‘sishi davlat sanoati va yuqorida qayd etilgan korxonalar o‘rtasida taxminan teng taqsimlanadi.

Xulosa va takliflar. Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning klaster doirasidagi ishlab chikarish kooperatsiyasi shakllarining kup xilligi barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, yirik ishlab chiqarishga xos bo‘lgan kamchiliklarga yo‘l qo‘ymaslik, ishlab

chiqarishning tovarlar, ishlar va xizmatlarga bo‘lgan doimiy ravishda o‘zgarib turuvchi iste’mol talabiga moslashuvchanligini oshirish imkonini beradi.

Bizning fikrimizcha, klasterlarni tashkil etish bo‘yicha moliyaviy baholash uchun quyidagi ko‘rsatkichlardan foydalanish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz:

- moliyaviy omil (foydani oshirish, sof foyda; xarajatlarni kamaytirish, sotilgan maxsulot hajmida xarajatlar ulushi, 1 sum sotilgan mahsulot uchun xarajatlar; ichki va jahon bozoridagi ulushning ortishi, maxsulot sotishdan olingan daromad);

- xaridorlar omili (sotilgan maxsulot hajmi va mahsulot sotishdan olingan daromad):

- ichki ishbilarmonlik muhiti (zamonaviy va ilgor asbob-uskunalarni sotib olish, asosiy vositalarning balans qiymati);

- xarajatlarni boshqarish bo‘yicha zamonaviy tizimni joriy qilish, mahsulot tannarxida operatsion xarajatlar ulushi;

- mahsulot tarkibi va assortimentini kengaytirish, turlarining yangilanish tezligi); maxsulot oshirish;

Raqamli iqtisodiyot sharoitida klasterlarning samarali faoliyat yuritishining investitsion faoliyatini tahlilini takomillashtirish yuzasidan quyidagi xulosa va takliflarni keltirishimiz mumkin. Jumladan, qishloq xo‘jaligida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta‘minlovchi, aholi turli qatlamlarining bandligini, real daromadlarini izchil oshiruvchi, mahsulot yetishtirishdan boshlab chuqur qayta ishlashgacha bo‘lgan tizim, quyi majmuani yanada rivojlantiruvchi, turli fan, ta‘lim sohalari olimlari, ishlab chiqarish mutaxassislari, iqtisodchilar hayotiy tajriba, malaka bilimlarini mujassamlashtiruvchi klaster boshqaruv texnologiyasini joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning 2020 yil 21 yanvardagi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va Senatiga Murojaatnomasi. <http://turkiston.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida"gi PF-4947-son Farmoni
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 22 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida"gi PF-60-son Farmoni. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son
4. Romanenko E.A. (2019). Agroclusters are an innovative form of development of rural areas in Ukraine. [https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-5\(20\)-185-197](https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-5(20)-185-197) 14.
5. Azizkulov B., Sayfullaev S. Raqamli iqtisodiyot sharoitida davlatning moliyaviy–investitsion siyosati va qabul qilingan iqtisodiy islohotlar. SCIENCEPROBLEMS.UZ

- Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. № S/3 (4) – 2024. <https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N18>
6. Saidov M., Ochilov I., Yangibaev H. (2020). Cluster - An Innovative Structure Based on High Technologies in the Economy of Uzbekistan // Solid State Technology Volume: 63, Issue: 4, Publication Year. Scopus. - PP 205-212.
7. Saidov M., Ochilov I., Khasanov N, Muratova M. (2020). Peculiarities of Organization of Modern Clusters In Field of Fruit and Vegetable Production // International Journal of Advanced Scientific and Technology, Volume 29 №8, Scopus. - PP 3244-3253.
8. Isroilov B., Ochilov I. (2021). Improvement of Organizational and Economic Mechanisms of Organization of Vine Clusters. The American Journal of Social Science and Education Innovations, SJIF 5.857, DOI 10.37547/TAJSSEI, Volume 03 Issue 08, 27-33.
9. Isroilov B., Ochilov I., Turgunboev U. (2021). Organizational and economic issues of clusters in the digital economy. In the digital economy, it is important to organize accounting, reporting and auditing on the basis of international standards. Proceedings of the Republican scientific-practical conference. September 24. Samarkand, SamISI. -B 65-70.